

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Махмудов Абдулхалим Хамидович

Доктор педагогических наук, профессор, заведующий отделом Национального института педагогического воспитания имени Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20103291>

Аннотация. В статье раскрываются сущность, содержание и методологические основы формирования и развития социометрических отношений в образовательной среде. Рассматриваются научные подходы и механизмы оптимизации межличностных взаимодействий между субъектами образовательного процесса.

Ключевые слова: социометрия, образовательная среда, межличностные отношения, социально-психологический климат, педагогическое взаимодействие, коммуникация.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’lim muhitida sotsiometrik munosabatlarni shakllantirish va rivojlantirishning mohiyati, mazmuni hamda metodologik asoslari yoritib berilgan. Shuningdek, ta’lim jarayoni subyektlari o’rtasidagi shaxslararo munosabatlarni optimallashtirishning ilmiy yondashuvlari va mexanizmlari ko’rib chiqilgan.

Kalit soʻzlar: sotsiometriya, ta’lim muhiti, shaxslararo munosabatlar, ijtimoiy-psixologik muhit, pedagogik oʻzaro ta’sir, kommunikatsiya.

Abstract. The article reveals the essence, content, and methodological foundations of the formation and development of sociometric relations in the educational environment. Scientific approaches and mechanisms for optimizing interpersonal interactions between subjects in the educational process are examined.

Keywords: sociometry, educational environment, interpersonal relationships, socio-psychological climate, pedagogical interaction, communication.

Вопросы повышения качества обучения невозможно решить без учета факторов личности обучающегося и процессов межличностного взаимодействия. Этот вопрос обостряется с учетом усиления тенденции глобализации, цифровизации и стирание границ между национальными и общечеловеческими традициями. Поэтому актуальной проблемой в современных условиях является исследование и разработки научно обоснованных методологических подходов к формированию благоприятной социальной среды в образовательных учреждениях. Инструментов в данных научных исследования является социометрия, как метод количественного и качественного анализа межличностных отношений в малых группах, позволяющая выявить содержание и структуру взаимодействия. Уровень взаимодействия включает такие показатели как уровень сплоченности, положение личности в группе, интенсивность коммуникативных связей, степень взаимной поддержки, доверия и сотрудничества между участниками, а также частота включенности обучающихся в совместную деятельность [1].

Важность знаний вышеуказанных уровней позволяет определить общий психолого-эмоциональный фон в группе, то есть насколько группа сплоченная, единая и способное к конструктивному взаимодействию, взаимопомощи и коллективному решению задач. Если

социометрические показатели высокие — это говорит о том, что в группе благоприятный психологический климат, устойчивые межличностные контакты, положительные эмоциональные связи между членами коллектива. А если показатели низкие — это тревожный сигнал, указывающий на разобщенность, слабость коммуникативных контактов, наличие изолированных обучающихся, трудности в сотрудничестве и недостаточный уровень групповой интеграции.

Из этого можно делать вывод о том, что социометрические отношения отражают эмоционально-оценочные связи между участниками образовательного процесса (учителя, ученики, родители и администрация) и влияют на качество учебного процесса.

Известно, что в любой образовательной системе сосуществуют формальные (регламентированные ролями) и неформальные (основанные на симпатиях и предпочтениях) отношения. Формальные отношения; неформальные отношения. Необходимо отметить, что здесь ключевую роль играют неформальные отношения, поэтому неформальные связи, выявляемые с помощью социометрии, определяют психологический климат коллектива [2].

Исследование социометрических отношений не может быть полным и научно обоснованным без учета методологических подходов, раскрывающих сущность, структуру и механизмы их формирования. В связи с этим изучение данной проблемы основывается на таких научных подходах, как системный, социально-психологический, деятельностный, личностно-ориентированный и компетентностный. Важность перечисленных научных подходов заключается в том, чтобы всесторонне объяснить процесс формирования и развития социометрических отношений обучающихся. Они позволяют раскрыть данное явление не только как совокупность межличностных связей, но и как педагогически управляемый процесс, зависящий от организации образовательной среды, совместной деятельности, индивидуальных особенностей личности и уровня сформированности коммуникативных компетенций.

Так, системный подход объясняет социометрические отношения как целостную структуру взаимосвязей внутри учебной группы; социально-психологический подход раскрывает влияние симпатий, антипатий, эмоционального принятия и статуса личности в коллективе; деятельностный подход показывает, что отношения формируются и укрепляются в процессе совместной учебной, проектной и внеучебной деятельности; личностно-ориентированный подход акцентирует внимание на индивидуальных потребностях, интересах и возможностях каждого обучающегося; компетентностный подход объясняет развитие отношений через формирование навыков общения, сотрудничества, взаимопонимания и социальной ответственности.

Следовательно, выделенные научные подходы позволяют определить психолого-педагогические условия, механизмы и средства эффективного развития благоприятных межличностных отношений в образовательном коллективе. Для целостного понимания природы социометрических связей, факторов их возникновения и закономерностей функционирования в группе обучающихся необходимо комплексное выделение научных подходов. На основе данных подходов становится возможным выявление оптимальных форм организации совместной деятельности, способов стимулирования общения и сотрудничества, методов предупреждения межличностной изоляции и конфликтности, а также средств формирования атмосферы взаимного доверия, поддержки и психологического комфорта.

Формирование социометрических структур в образовательной среде осуществляется через следующие механизмы(рис.1.)

Рис.1. Механизмы формирования социометрических отношений

Кратко раскроем сущность и содержание основных механизмов формирования социометрических отношений в образовательной среде. Данный процесс осуществляется посредством ряда взаимосвязанных социально-педагогических механизмов, обеспечивающих установление, развитие и закрепление межличностных связей между обучающимися.

На наш взгляд именно «коммуникация» является ключевым механизмом в этой цепи. Так как именно в процессе регулярного общения происходит обмен информацией, эмоциями, мнениями и ценностными установками, что способствует возникновению устойчивых контактов, взаимного интереса и доверия между участниками образовательного процесса[3].

Следующим важным механизмом является «совместная деятельность». Этот механизм является важнейшим условием сближения обучающихся (например: выполнение групповых заданий, участие в проектах, коллективных обсуждениях и практических мероприятиях и т.д.). С помощью данного механизма у участников образовательного процесса формируются опыт сотрудничества, взаимопомощи, ответственности за общий результат, а также усиливается групповая сплоченность.

Социальная перцепция отражает процесс межличностного восприятия, понимания и оценки друг друга. Именно через восприятие личностных качеств, поведения, успешности и коммуникативных особенностей осуществляется выбор предпочитаемых партнеров для общения и взаимодействия, что непосредственно влияет на распределение социометрических статусов в группе.

Рефлексия обеспечивает осмысление обучающимися собственного поведения, характера общения и своего места в системе групповых отношений. Благодаря рефлексивной оценке происходит корректировка способов взаимодействия, повышение самоконтроля, развитие эмпатии и стремление к более конструктивному выстраиванию межличностных контактов.

Таким образом, совокупность данных механизмов обеспечивает не только формирование устойчивой сети межличностных предпочтений, но и создает

педагогические предпосылки для развития благоприятного социально-психологического климата в учебном коллективе.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что формирование и развитие социометрических отношений выступает одним из значимых направлений совершенствования современного образовательного процесса, поскольку характер межличностных связей в учебном коллективе оказывает непосредственное влияние на успешность обучения, психологический комфорт обучающихся, уровень их социальной активности и личностного становления. Благоприятная система внутригрупповых отношений создает условия для повышения учебной мотивации, развития стремления к самообразованию, самоподготовке и личностному саморазвитию, а также способствует более активному включению обучающихся в совместную познавательную и социальную деятельность.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Бурмистрова Алла Сергеевна Социометрические исследования в среднем профессиональном образовании // Научные исследования в образовании. 2010. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsiometricheskie-issledovaniya-v-srednem-professionalnom-obrazovanii>.
2. Дорошина, И.Г. (2010). Изучение социометрического статуса подростков в учебной группе (авторская модификация социометрии). *Социосфера*, (2), 37–41. URL: https://psyjournals.ru/journals/sociosfera/archive/2010_n2/35334
3. Махмудов А.Х., Фелелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва.-Ташкент, 2019. -№6. - С.3-9.